

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

Traduções da Teoria Ator-Rede: Um Mapeamento Cientométrico de sua Aplicação no Ensino de Ciências

John Layonn de Sousa Silva¹

Rômulo José Fontenele Oliveira²

¹ Mestrando em Ensino de Ciências da Natureza – UFPI, johnteresina@gmail.com

² Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza– UFPI,

romulo.fontenele@ufpi.edu.gov

DOI: 10.5281/zenodo.19557329

Introdução: A Teoria Ator-Rede(TAR) possui sua origem advinda dos Estudos de Ciências, Tecnologia e Sociedade. Ela vem como um mecanismo de análise, onde a sua principal função é realizar uma descrição de como os fatos científicos e também os artefatos técnicos são produzidos. **Objetivos:** O objetivo geral deste trabalho é efetuar uma análise cientométrica da produção científica que aplica a Teoria Ator-Rede como referencial teórico-metodológico na área específica do Ensino de Ciências. Com isso, busca-se mapear a evolução temporal dessa produção, identificar os principais autores, instituições e periódicos que publicam sobre esse tema. **Metodologia:** Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando-se a técnica de análise cientométrica para mapear o espaço ocupado entre as teorias da Teoria Ator-Rede e o Ensino de Ciências. A fonte escolhida e utilizada para o levantamento dos dados é a plataforma The Lens (lens.org), na seção “ Scholarly Works”, por conta de abrangência e ferramentas analíticas abertas. Para a análise dos metadados resultantes, foram utilizadas as ferramentas da própria plataforma The Lens para gerar estatísticas descritivas e visualizações sobre o crescimento anual das publicações, os principais autores e países, os periódicos mais influentes e os principais campos de estudo associados. **Resultados:** Os resultados revelaram uma rede em expansão, obtendo predominância da Sociologia com (\approx 135 documentos) e com um crescimento que teve aceleração a partir do ano de 2015, atingindo o seu pico em 2021. A University of Toronto é a líder de produção, seguida pelas universidades brasileiras UFMG e UFRJ. O periódico Cultural Studies of Science Education, se destacou como o principal veículo de dispersão. **Conclusão:** Conclui-se a partir dos resultados, que é evidenciada a estabilidade da TAR na área, porém, é perceptível que ainda existem frentes investigativas a serem exploradas.

Palavras-Chaves: Cientometria; Ensino de Ciências; Mapeamento Científico; Sociotécnico; Teoria Ator-Rede.